

УЎК: 631.5.445.152.559. 633.51

**ЎЗПИТИ-201 ҒЎЗА НАВИНИ АГРОТАДБИРЛАРНИ СУҒОРИШЛАР
СОНИГА ТАЪСИРИ.**

Мамадалиева С .Б.

мустақил тадқиқотчи.

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялари институти
Ўсимликшунослик соя ва мойли экинлар кафедраси ассистенти

**THE EFFECT OF UZPITI-201 COTTON VARIETY ON THE NUMBER
OF IRRIGATIONS OF AGRO-MEASURES**

Mamadaliyeva S.B.

independent researcher

Andijan Agricultural and Agrotechnical Institute

Assistant of the Department of Crop Science, Soybeans and Oilseeds

Аннотация

ЎзПИТИ-201 ғўза навини чигитлари 15-25 март оралиғида шаффоф плёнка остига қўшқаторэкилган, гектарига 95,5 ва 155,4 минг туп кўчат қолдирилган ва маъдан ўғитларни $N_{180}P_{125}K_{90}$ кг/га меъёрларда қўлланилган ҳамда ЧДНС га нисбатан 70-75-60% оптимал тартибда суғорилган вариантларда чигитлар одатдаги очик усулда қўш қатор ва якка қатор экилган назорат вариантларга нисбатан юқори даражада озик моддалар билан таъминланган ва тупроқ намлигини узокроқ сақлаш хусусиятига эга бўлганлиги учун суғоришлар сони камайганлиги кузатилди.

Annotation.

The seeds of UzPITI-201 cotton variety were sown between March 15-25 under a transparent film, 95.5 and 155.4 thousand seedlings per hectare were left and mineral fertilizers were applied at the rate of $N_{180}R_{125}K_{90}$ kg/gamer, but the seeds were

irrigated in the optimal order of 70-75-60% compared to ChDNS It was observed that the number of irrigations was reduced due to higher nutrient supply and longer soil moisture retention compared to double-row and single-row planted control options in conventional open method.

Калит сўзлар;ғўза,кўш қатор, якка қатор қора плёнка, мулчалаб , шаффоф плёнка , суғориш муддатлари, меъёр, тупроқ, гумус .

Key words: cotton, double row, single row black film, mulching, transparent film, watering periods, norm, soil, humus.

Янги ғўза навларини парваришлашда маъдан ўғитларни қўллаш меъёрлари, усулларини тадқиқ қилиш ва тегишли минтақага мос тавсиялар ишлаб чиқиш долзарб масала ҳисобланади. Бу борада қатор олимларнинг кўп йиллик тадқиқотларида тегишли минтақаларга мос ишлаб чиқилган илмий асосланган ишланмалари муҳим аҳамият касб этади.

Ўтлоқи бўз тупроқли Самарқанд вилояти шароитида плёнка усулида экилган ғўзаларни тупроқ намлиги 65-65-60 фоизли суғориш тартибида, суғориш оралиғи 19-23 кунни, 70-70-60 фоизли суғориш тартибида эса 15-20 кунни ташкил этиб, энг кам сув сарфи плёнка усулида ўстирилган майдонларда кузатилди[3].

Сурхондарё вилояти шароитидаги тажрибаларда плёнка усулида экилган ғўзанинг ўсиш ва ривожланиши анча тезлашган. Шунга мувофиқ кўсаклар сони оддий усулдагига нисбатан 1,8-4,2 донагача, шу жумладан очилган кўсаклар сони эса 1,7-4,1 донагача кўп бўлди. Шунингдек, гектар ҳисобига умумий ҳосилдорлик ҳам 8,1-9,3 центнер бўлиши таъминланди [1].

Фарғона вилоятида Фарғона-5 ғўза нави кўчат қалинлиги гектарига 80-90 минг туп/га бўлган маъдан ўғитларни гектарига NPK-200-140-100 кг қўлланилган вариантда йиллар бўйича ўртача гектаридан 42 центнердан пахта ҳосили олишга эришилган [2].

Тажриба ПСУАИТИ нинг Андижон тажриба

хўжалигидаўтказилди.Тажриба 14 вариантдан иборат бўлиб, 3 қайтариқда жами 42 та вариантни ташкил этиб, бир ярусда жойлашган, хар бир бўлакчанинг умумий майдони 400 м², ҳисобий майдони 200м²ни ташкил қилади.

Барча таҳлиллар ЎзПИТИда қабул қилинган “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” (2007) асосида олиб борилди. Барча агрофизик ва агрохимёвий таҳлиллар “Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах” (1963) услублари асосида олиб борилди.Тажриба маълумотлари Б.А.Доспеховнинг (1985) “Методика полевого опыта” услуби асосида математик таҳлил қилинди.

Тажрибада ЎзПИТИ-201 ғўза навини чигитлариикки хил экиш муддати: 1-экиш маддати 5-15 март оралиғида 7 та вариантда (1-7-вариантлар) 2-экиш муддати 15-25 март оралиғида 7 та вариантда (8-14-вариантлар)экилди

Шунингдек, ғўзани шоналаш даврида қатор ораларига мулча сифатида қора пленка тўшалган ва маъдан ўғитларни гектарига NPK-200-140-100 кг/га йиллик меърлари қўлланилган назорат вариантда (3-вариант) пленка остидаги қулай тупроқ ҳарорати ва намлик шароитда озик моддалар сарфи камайиб, ЎзПИТИ-201 ғўза навини биринчи экиш муддатига нисбатан озик моддалар гумус миқдори тупроқ ҳайдов қатламида (0-30 см) 0,04 % га кўпайганлиги кузатилди.

ЎзПИТИ-201 ғўза навини чигитлари шаффоф пленка остига қўш қатор ва якка қатор экилган вариантлар (4-7 ва 10-14-вариантлар) бўйича гапирадиган бўлсак, чигитлар эрта экилган биринчи муддатдаги вариантларда (1-7-вариантлар) амал даврини бошида0-30 см тупроқ ҳайдов қатламида гумус миқдори 0,693 % ни ташкил этганлиги аниқланди. Амал даврини охирида юқорида таъкидлаб ўтилган пленка остидаги тупроқ муҳитининг ижобий таъсирида чигитлар қўш қатор экилган вариантларда (4-5-вариантлар) гумус миқдори 0,01-0,02 % га, якка қатор экилган вариантларда (6-7-вариантлар) 0,01 % га ошганлиги кузатилди.

ЎзПИТИ-201 ғўза навини чигитлари иккинчи муддатда шаффоф пленка остига қўш қатор ва якка қатор экилган вариантларда (11-14-вариантлар) амал даврини бошида 0-30 см тупроқ ҳайдов қатламида гумус миқдори 0,693 % ни ташкил этган ҳолда, амал даврини охирига келиб юқорида таъкидлаб ўтилган пленка остидаги тупроқ муҳитининг ижобий таъсирида чигитлар қўш қатор экилган вариантларда (11-12-вариантлар) гумус миқдори 0,05-0,03 % га, якка қатор экилган вариантларда (13-14-вариантлар) 0,03 % га ошганлиги кузатилди.

Чигитлар шаффоф плёнка остига қўш қатор ва якка қатор экилган вариантлар тўғрисида гапирадиган бўлсак, бу вариантларда ҳам 1-сув 0-50 см тупроқ қатламининг намлигини аниқлаш усулида ҳисоб-китоб қилиниб, 17,1 % тупроқ намлигида, ЧДНС га нисбатан тупроқ намлиги 71,2 % га етганда берилди. Кейинги сувлар ҳам юқорида айтилгандек, плёнка усули учун тавсия қилинган 0-50 см тупроқ қатламининг намлигини аниқлаш усулида ҳисоб-китоб қилинди. 2-сув 0-50 см тупроқ қатламининг намлиги 18,0 % ни ташкил этган ҳолда, ЧДНС га нисбатан 75 % га етганда берилди. 1-сувга нисбатан 2-сув 29 кун оралиғида, 3-сув 25 кун оралиғида қўйилди. Мавсумда 4 марта сув қўйилиб, 2538 м³/га сув сарфланди. Ёки, чигитлар одатдаги очиқ усулда экилган вариантларга нисбатан 7-10 кун кейин сув қўйилди. Бошқача айтганда суғориш муддатлари 10-15 кунга узайиб, сув сарфини камайиши ҳисобига чигитлар одатдаги усулда экилган назорат вариантларга нисбатан 1874 м³/га сувни тежаш имконияти яратилиб, ғўзани ўсув давридаги суғоришларида эса 1,5-2,0 сувга қисқариш имконини берди. 2017 йилги тажрибада 1-экиш муддатида чигитлар шаффоф пленка остига экилган вариантларда одатдаги усулда экилган вариантларга (1-ва 8-вариантлар) нисбатан 2219 м³/га, қора пленкага нисбатан 476 м³/га, 2018 йилги тажрибада тегишлича 2386 ва 226 м³/га, 2017 йил 2-экиш муддатида эса 2676 ва 509, 2018 йили 2628 ва 402 м³/га сув тежашга эришилди. Суғоришлар сони 1-2 сувга қисқарганлиги, суғоришлар оралиғи 10-15 кунга узайганлиги аниқланди .

Хулоса қилиб айтганда, чигитлар шаффоф пленка остига экилган вариантларда пленканинг яна бир муҳим жиҳатларини таъкидламоқ жоиз,

юқорида таъкидлаб ўтилгандек, пленка остидаги пушталарда намликнинг ортиши ҳисобига озиқ моддалар ҳаракатининг тезлашиши таъминланган бўлса, тупроқнинг 0-30 ва 0-70 см қатламларида намликнинг ўзоқроқ сақланиши эвазига, суғориш оралиғлари узайиб борди ва суғориш меърлари назорат вариантга нисбатан 1,5-2,0 барвар, ғўза қатор ораларига қора пленка тўшалган вариантларга нисбатан 1,0-1,5 бараварга камайиши маълум бўлди.

Адабиётлар.

1. Абдураимов Н. – Ғўзанинг плёнка остида ўстириш афзалми ? Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги, 2002. № 3. Б.6
2. Муҳаммаджонов М.В, Зокиров А.З.-Ғўза агротехникаси. Ташкент 2000. Б. 179.
3. Остонов С. Ўтлоқи бўз тупроқларда плёнка остида ўстирилган ғўза ҳосилдорлиги ва суғориш тартиблари. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги. 1999, № 2, Б.21-22
4. Саримсоқов М.М. Сувдан оқилона фойдаланиш омиллари. Фермер хўжаликларида пахтачилик ва ғаллачиликни ривожлантиришнинг илмий асослари. Халқаро илмий-амалий конференция маърузалари асосидаги мақолалар тўплами. Тошкент. 2006. 121-122 бетлар.
5. Саримсоқов.М. “Суғориш тартиби ва ҳосилдорлик.” Агро илм журнали” Тошкент. 2009. №1. Б. 16.